

PROVOCĂRI ADRESATE DE CULTURA MODERNĂ CREDINȚEI RELIGIOASE

Prof. univ. dr. Gelu CĂLINA

*Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
calinagelu@gmail.com*

Drd. Ilie Mircea STROE

*Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
mircea13.stroe98@gmail.com*

ABSTRACT: Challenges posed by modern culture to religious faith.

The main challenge that modern culture offers to the Christian faith is that the former is itself the fruit of a historical-cultural process deeply influenced by the Christian faith. In many ways, modern culture is a sophisticated one, containing a wide variety of expressions and processes of religious experience, remarkable for its adaptability and surprising openness to absorb, clarify and unite people. However, at the present time, it appears in many cases as a faithless culture, a culture willfully disconnected from the faith that gave it life, and thus, in fact, appears as a fragile culture that encourages individualism, ingratitude and isolation from God. This study presents the three concepts needed by the Orthodox missionary in analyzing the relationship between culture and the Christian faith with the aim of enriching the preaching act of the Church of Christ. The subject is of course very large and complex, so the study will only offer brief introductory reflections.

Keywords: *faith, culture, challenge, mission*

Introducere

Trei concepte se întâlnesc în titlul acestui studiu: cultură, credință și provocare, și toate au aceeași valoare în acest context.

În primul rând, cultura, pentru că trăim din cultură, ne hrănim prin cultură, ne reprezintă, face posibilă comunicarea și o transmitem altor oameni, altor generații, prin cuvinte, gesturi și acțiuni. Ea exprimă și comu-

nică identitatea noastră și a oamenilor cu care interacționăm. Este ceea ce avem în comun. De fapt, cultura este ceea ce face posibil să ne identificăm ca fiind *noi*. Cultura este unitară atât în conținutul ei, cât și în modul în care se transmite. Antropologia a descris-o ca fiind: „întregul complex care include cunoștințe, credință, artă, drept, moravuri, obiceiuri și orice alte capacități și obiceiuri dobândite de om ca membru al societății”¹. O definiție amplă, fără îndoială, care include întreaga realitate, adică toate câte sunt în jurul nostru cu excepția naturii. De aceea, cultura este considerată a fi: „partea a mediului creată de om”². Am putea spune că în timp ce omul întâlnește natura, el creează cultura. Prin urmare, cultura și nu natura este ceea ce îl face pe om distinct în această lume.

În plus, conceptul de cultură este unul integral, deoarece exprimă tot ceea ce este și face omul. Nu este vorba despre un anumit om, ci despre umanitate, deoarece cultura constituie: „comportamentul total, împărtășit, învățat al unei societăți sau al unui subgrup”³. Cultura se referă și la interioritatea spirituală a omului, pentru că „cultura este o unitate bine organizată, împărțită în două aspecte fundamentale – un corp de artefacte și un sistem de obiceiuri”⁴. Mai mult decât atât, cultura nu aparține unui timp anume, deoarece este: „un model transmis istoric de semnificații întruchipate în simboluri, un sistem de concepții moștenite exprimate în forme simbolice prin intermediul cărora oamenii comunică, perpetuează și dezvoltă cunoștințele și atitudinile lor de viață”⁵.

Definită astfel, cultura ni se dezvăluie ca un text vechi sau ca un artefact, deja existente, care au nevoie de interpretare. Cu toate acestea, cultura este mai mult decât o realitate care trebuie explicată, pentru că oamenii nu numai că trăiesc în cultură, ci o și realizează și apoi o transmit altora. Drept urmare, putem spune că cultura constă în „reguli despre care se spune că sunt implicite, deoarece oamenii obișnuiți nu vă pot spune ce sunt”⁶. Dar

¹ Edward B. Tylor, *Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom*, J. Murray, New York, 1970, p. 1.

² M. J. Herskovits, *Man and his Works: The Science of Cultural Anthropology*, Knopf, New York, 1948, p. 17.

³ M. Mead, „The Study of Culture at a Distance”, in *The Study of Culture at a Distance*, edited by, M. Mead and R. Metraux, University of Chicago Press, Chicago, 1953, p. 22.

⁴ B. Malinowski, „Culture”, in *Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 4, edited by E.R.A. Seligman, Macmillan New York, 1931, (621–646), p. 623.

⁵ C. Geertz, *Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York, 1973, p. 89.

⁶ R. G. D'Andrade, *The Development of Cognitive Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 143.

regulile sunt acolo, sunt prezente și se aplică. Și, deși sunt limitative și îndrumătoare, ele sunt prezente în fiecare aspect al vieții, chiar dacă adesea nu suntem capabili să le recunoaștem și să le explicăm. Astfel, antropologii și sociologii consideră cultura ca fiind alcătuită din „informații capabile să afecteze comportamentul indivizilor, pe care aceștia le dobândesc de la alți membri ai speciei lor prin predare, imitație și alte forme de transmitere socială”⁷ sau ca: „reprezentări mentale și publice larg distribuite, durabile, care locuiesc într-un anumit grup social”⁸, precum și: „ceva care este împărtășit pe scară largă de membrii unui grup social și împărtășit în virtutea apartenenței la acel grup”⁹. Sintetizând, putem spune cu că cultura: „este pur și simplu ceea ce face ca viața să merite trăită”¹⁰.

Credința este un concept central în iudaism și creștinism¹¹. În termeni generali, denotă încredere, credință sau încredere, fie în realitatea înconjurătoare, fie în alți oameni, fie cel mai bine spus, în divin. Însăși prin faptul că există, credința începe de la întrebarea referitoare meritul de încredere al realității sau persoanei în care credem, deoarece o credință în cineva sau ceva nedemn de ea este, prin definiție, greșită. Cu alte cuvinte, dinamica credinței este determinată mai mult de obiectul ei, cel în care se crede, decât de subiectul său, cel care crede.

În contextul religiei creștine, întregul profil și dinamica credinței este determinată de Cel în care credem, adică de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Domnul, Creatorul universului și Mântuitorul umanității. Dacă Dumnezeu nu a existat, atunci nu există un loc real pentru credința religioasă și chiar și credința în semenul nostru ar fi lipsită de sens. Dacă Dumnezeu ar fi diferit de El, atunci credința, așa cum este, ar dobândi un profil diferit, corespunzător noii realități în care și prin care este definită credința. Dacă ar exista mai multe divinități de mai multe feluri, care ar fi

⁷ Robert Boyd and Peter J. Richerson, *The Origin and Evolution of Cultures*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005, p. 5.

⁸ D. Sperber, *Explaining Culture*, Blackwell, Oxford, 1996, p. 33.

⁹ J. Prinz, „Culture and Cognitive Science”, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by E. N. Zalta. Disponibil la: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/culture-cogsci/>, (accesat 19.08.2024.)

¹⁰ T. S. Eliot, *Notes towards the Definition of Culture*, Harcourt, Brace, New York, 1949, p. 100.

¹¹ Paul O’Callaghan, *Children of God in the World. An Introduction to Theological Anthropology*, Catholic University of America Press, Washington D.C., pp. 307-319.

înțelepte, vanitoase, egoiste ca în religiile politeiste, atunci credința ar fi, în cel mai bun caz, una generică, iar în cel mai rău caz, golită de propriul ei sens. În termeni reali, oamenii s-ar raporta divinului nu prin credință, ci în numele unor interese pentru care colaborează ori negociază cu aceste reprezentări ale sacrului.

De aceea, putem afirma fără să greșim că credința este semnificativă pentru om, atât timp cât se raportează unui Dumnezeu care crede în om. Unul dintre termenii cheie pe care Biblia îi atribuie lui Dumnezeu este că Acesta este un dumnezeu care acționează cu credință, ceea ce reiese din lucrările Sale, din legământul pe care L-a făcut cu omenirea, fapte ce relevă atotputernicia, bunătatea și milostivirile ca dumnezeiești împliniri pentru om. Noul Testament pune în lumină aceeași idee. Dumnezeu este Iubire multmilostivă, motiv pentru care trebuie cinstit și slăvit cu încredere. Prin urmare, credința lui Dumnezeu față de lumea pe care a creat-o este mărturisită de iubirea Sa dumnezeiască prin care îi poartă de grijă. De aceea credința omului în Dumnezeu își are izvorul în Dumnezeu, fără de care s-ar dilua până la dispariție. Cu alte cuvinte, credința nu este numai viața noastră religioasă, ci este modul în care ne comportăm cu credință față de Dumnezeu. Este cel mai potrivit răspuns pe care îl poate oferi omul lui Dumnezeu, Care, încrezător și iubitor, se descoperă lumii ca lumina vieții din inima ei. Prin urmare, despre credință trebuie să vorbim la singular, deoarece există o singură credință, pentru că există un singur Dumnezeu. Există însă diferite religii, pentru că Dumnezeu ne-a creat ca ființe religioase, „după chipul și asemănarea Lui” (Facere 1, 27). Dar există o singură credință, pentru că există un singur Dumnezeu care se descoperă. În Epistola către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel spune că există „un singur Domn, o singură credință, un singur botez” (Efeseni 4, 5). Iar Sfântul Grigorie Dialogul considera că: „Dacă credința nu este una, nu este credință”¹². Trebuie precizat, în acest context, că termenii credință și cultură, în sensul creștin al lumii moderne de azi, nu erau întâlniți în lexicul și viziunea lumii antice¹³.

Vechii greci vorbeau despre credință în context religios ca *pistis*, fără însă a aprofunda în această direcție, pentru a descrie natura divinităților

¹² Sfântul Grigorie cel Mare, *In Nativ. Domini Sermo*, 4, 6 apud Paul O'Callaghan, „Cultural challenges to faith: a reflection on the dynamics of modernity”, in *Church, Communication And Culture*, Vol. 2, No. 1, 2017, (25–40), p. 27.

¹³ Paul O'Callaghan, „Cultural challenges to faith: a reflection on the dynamics of modernity”, in *Church, Communication And Culture*, Vol. 2, No. 1, 2017, (25–40), p. 27.

către care aceasta era îndreptată¹⁴. Gnosticii au considerat că credința era destinul ființelor umane inferioare, în timp ce ființele superioare, se bucurau de *gnosis*, adică de cunoașterea pură care este mai presus decât credința. La romani *fides* aparținea mai mult formulărilor juriștilor, sensul religios fiind practic absent¹⁵.

Conceptul de cultură derivă din termenul latin *cultura*, care se referea în Antichitate la cultivarea sau îngrijirea, în principal a solului. Abia în secolul al XVI-lea termenul a fost folosit cu referire la o educarea minții și a facultăților sale sau a manierelor și a comportamentului uman. Acest fapt devine posibil acum pentru că odată cu ideile mișcării iluministe, oamenii erau priviți ca fiind autosuficienți propriei lor existențe.

Gândirea modernă este structurată în jurul a trei mărimi: natură, subiect și cultură¹⁶. Natura, ceea ce întâlnim sau ceea ce ne este dăruit, este transformată de subiectul uman și aceasta este cea care produce cultura. Începând cu perioada Renașterii, totuși, subiectul uman este perceput în mod obișnuit ca superior și autonom față de natură. Ca urmare, cultura, produsă de subiect, este ea însăși văzută ca fiind superioară naturii, în general, motiv pentru care va fi prin intermediul reflecției rațiunii și valorilor etice generate de aceasta, va fi articulată naturii umane. Din ce în ce mai mult, de fapt, reflecția etică ajunge să descrie natura ca fiind doar ceva pur material, iar cultura ca o formă și o expresie a ei, ceea ce culminează în textele lui Kant¹⁷. Prin urmare, oamenii sunt mențiți să transforme lumea, împlinindu-și liber dorințele și imaginația, lăsând deoparte constrângerile naturii. Natura corporală și cosmică oferă doar materia primă a existenței umane, dar omul este cel care determină sensul naturii, consistența și scopul lucrurilor. Astfel oamenii devin, în propria lor viziune, demiurgii lumii. Aici se regăsesc sursele problemelor ecologice de azi.

¹⁴ M. Silva, (ed.), *New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis*, 2nd ed., 5 vol., Zondervan, Grand Rapids, 2014, p. 3.

¹⁵ P. G.W. Glare, *Oxford Latin Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1968, pp. 697 ș.u.

¹⁶ Romano Guardini, *The End of the Modern World*, ISI Books, Wilmington, 1940, pp. 1–9.

¹⁷ G. Fasso, *Storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1966, vol. 2., pp. 375–390 *apud* Paul O'Callaghan, „Cultural challenges to faith: a reflection on the dynamics of modernity”, în *Church, Communication And Culture*, Vol. 2, No. 1, 2017, (25–40), p. 27.

Pe scurt, credința are sens pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, cultura este posibilă pentru că oamenii nu doar că fac parte din natură, ci sunt mai presus de ea pentru că sunt liberi, ceea ce pune în lumină că atât conceptul de cultură, cât și noțiunea de credință dobândesc expresii și sensuri diferite dacă Dumnezeu și omul nu ar fi așa cum sunt.

Cu toate acestea, atât credința, cât și cultura implică două elemente inseparabile: modul în care este transmisă și conținutul pe care îl transmite. Ambele sunt primite, asimilate și transmise de la o generație la alta: credința transmisă adesea în sensul de cultură, iar cultura pe baza credinței. Și astfel ambele au un conținut, o viziune, o doctrină, o intuiție, care are nevoie de interpretare și înțelegere. Credința care izvorăște din revelația divină și cultura care izvorăște din spiritul uman interacționează invariabil una cu cealaltă¹⁸. Lexemul *interacțiune* folosit aici, comportă sensul de provocare, care literalmente comportă mai multe sensuri: a acuza, a obiecta, a găsi o vină, a reproșa, a sfida. Rădăcinile termenului se găsesc în termenul latin *calumniari*, a calomnia, adică nu doar a acuza sau obiecta, ci a acuza în mod fals¹⁹. Însă, în dinamica actuală a culturii, progresului și schimbării, termenul este folosit, în general, într-un mod extrem de pozitiv. Ceea ce ni se sugerează este că oamenii, culturile, stilurile de viață și religiile ar trebui să fie provocate, nu doar confirmate, ci ar trebui să fie făcute să își atingă potențialul, să se confrunte cu propriile greșeli, să facă față responsabilităților pe care și le asumă și chiar vocației pe care o au. Ar trebui să se țină totuși cont că această schimbare semantică apare în contextul unei noi antropologii, în care adevărul despre oameni nu este pe deplin disponibil sau stabilit aici și acum, ci este dinaintea lor, ca un mesaj care îi îndemnă să devină mai buni, să se dezvolte continuu și să-și depășească realizările prezente. Cu alte cuvinte, a provoca ori a interacționa, devine semnificativ și pozitiv datorită unei antropologii în care cultura, schimbarea și istoria joacă un rol esențial în viziunea asupra lumii. Dacă lucrurile ar fi așa cum sunt acum, adică pur și simplu neschimbabile, blocate și legate

¹⁸ R. Brague, „Le fondamenta dell'Europa. Il cristianesimo come forma della cultura europea”, în *Cristianesimo e cultura in Europa. Memoria, coscienza, progetto*, edited by R. Buttiglione, pp. 25–36, Forli, 2014, pp. 195–246 *apud* Paul O'Callaghan, „Cultural challenges to faith: a reflection on the dynamics of modernity”, în *Church, Communication And Culture*, Vol. 2, No. 1, 2017, (25–40), p. 27.

¹⁹ P.G.W. Glare, *op. cit.*, p. 261.

într-o eternă întoarcere, cultura nu ar fi altceva decât natura, iar provocarea ei ar constitui o formă de sfidare sterilă și distructivă.

În principiu, ar trebui să fie destul de simplu să enumerăm elementele culturale din lumea de azi care condiționează sau provoacă sau articulează credinței creștine concretețea ei culturală. Acest lucru ar permite Bisericii să-și concentreze explicația despre credință și religie într-un mod care să-i convingă mai mult sau mai puțin cu succes pe ascultătorii cei care o ascultă și ar trebui să faciliteze o propovăduire mai eficientă.²⁰

Cu toate acestea, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Și asta pentru simplul motiv că cultura noastră, de tip occidental, în numeroasele și variatele ei elemente, a fost deja formată, sau modulată, sau modelată de credința creștină. De fapt, după cum am arătat deja, însuși conceptul de cultură modernă este posibil pe baza unei antropologii inspirate de credință. În acest sens, cultura modernă nu poate fi considerată ca fiind o presupuziție neutră față de care credința creștină încearcă să se situeze. Multe elemente ale culturii care marchează lumea occidentală modernă sunt rodul unei asimilări practice a revelației creștine.

Realitatea de azi confirmă faptul că mulți ar defini cultura modernă în termenii unei deconectări clare de la culturile antică, creștină și medievală. Relația dintre credință și cultură este însă una complexă și, pentru că oamenii și procesele de creare ale culturii sunt afectate de păcat, pe care harul este menit să-l vindece prin credință și fapte bune, credința și cultura nu pot fi raportate într-un mod speculativ acestui context. În termeni reali nu există o cultură creștină pură, prin aceea că păcatul tulbură și alterează procesul de manifestare al culturii, cum nu există în lume o credință creștină pură, descarnată de lume, care să se confrunte cu o cultură a priori complet neutră. Relația dintre credință și cultură este în permanentă evoluție ca și lucrarea Bisericii lui Hristos.

Prin urmare, datorită evidentelor beneficii spirituale pe care le produce provocarea credinței religioase de către cultură, raportul dintre credință și cultură constituie pentru misionarul ortodox un domeniu de aprofundare atât practic, ca experiență a spațiului eclezial împărtășită semenilor prin intermediul proceselor de contextualizare și

²⁰ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării", *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564, p.5.

inculturație, cât și teoretic, folositoare în mod cert propovăduirii învățaturii lui Hristos.²¹

Concluzii

Provocarea majoră pe care cultura modernă o adresează credinței creștine constă în faptul că ea însăși este rodul unui proces istorico-cultural profund influențat de credința creștină. În multe privințe, cultura umană este sofisticată și conține o mare varietate de expresii ce manifestă o adaptabilitate și deschidere surprinzătoare de a absorbi, de a clarifica și de a uni. Cu toate acestea, în prezent, se prezintă adesea lipsită credință, o cultură deconectată în mod voit de credința care i-a dat viață, în primul rând și, astfel, în cele din urmă, o cultură fragilă.

Acest lucru i-a condus pe mulți dintre cei influențați de cultura modernă la o pierdere generalizată a credinței și la o promovare a individualismului și ingraturii, pe măsură ce trăiesc izolați de semenii, fără a înțelege lumea în care trăiesc și bucuriile de care se pot bucura prin intermediul culturii. Aceasta sugerează necesitatea lărgirii sferei de aplicare a modului în care Biserica se poziționează între credința oamenilor și cultură. Pe de o parte prezentând lumea omului singur în oglindă cu lumea comunității umane și, pe de altă parte, omul în raport cu Dumnezeu, izvorul adevărului și a binelui. O mai mare conștientizare de către teologul misionar a locului pe care credința ar trebui să-l ocupe în dinamica culturii, contribuie la descoperirea bogățiilor divine pe care le deține umanitatea și la înfrumusețarea lumii ca rezultate ale darului lui Dumnezeu primite prin mijlocirea semenilor.

Bibliografie:

- * CĂLINA, Gelu, „Despre relația dintre creștinism, credințele religioase și pluralitatea religioasă”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (3), 2024, pp. 335-353 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887657>
- * D'ANDRADE, R. G., *The Development of Cognitive Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

²¹ Gelu Călina, „Despre relația dintre creștinism, credințele religioase și pluralitatea religioasă”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (3), 2024, pp. 335-353 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887657>

- ✦ ELIOT, T. S., *Notes towards the Definition of Culture*, Harcourt, Brace, New York, 1949.
- ✦ GEERTZ, C., *Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York, 1973.
- ✦ GLARE, P. G.W., *Oxford Latin Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1968.
- ✦ GUARDINI, Romano, *The End of the Modern World*, ISI Books, Wilmington, 1940.
- ✦ HERSKOVITS, M. J., *Man and his Works: The Science of Cultural Anthropology*, Knopf, New York, 1948.
- ✦ MALINOWSKI, B., „Culture”, în *Encyclopedia of the Social Sciences*, 4 vols, eds: E.R.A. Seligman, Macmillan, New York, 1931.
- ✦ MEAD, M., „The Study of Culture at a Distance”, în *The Study of Culture at a Distance*, edited by, M. Mead and R. Metraux, University of Chicago Press, Chicago, 1953.
- ✦ O'CALLAGHAN, Paul, *Children of God in the World. An Introduction to Theological Anthropology*, Catholic University of America Press, Washington D.C., 2016
- ✦ O'CALLAGHAN, Paul, „Cultural challenges to faith: a reflection on the dynamics of modernity”, în *Church, Communication And Culture*, 2 Vol., No. 1, 2017.
- ✦ PRINZ, J., „Culture and Cognitive Science”, în *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by E. N. Zalta. Disponibil la: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/culture-cogsci/>
- ✦ RICHERSON, Peter J., Robert Boyd, *The Origin and Evolution of Cultures*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564, p.5.
- ✦ SILVA, M., (ed.), *New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis*, 2nd ed., 5 vol., Zondervan, Grand Rapids, 2014.
- ✦ SPERBER, D., *Explaining Culture*, Blackwell, Oxford, 1996.
- ✦ TYLOR, Edward B., *Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom*, J. Murray, New York, 1970.